

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/338593284>

Aspectos críticos a considerar para el aislamiento de bacterias benéficas

Article · July 2013

CITATIONS

3

READS

273

6 authors, including:

Yolanda Elizabeth Morales-García

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

83 PUBLICATIONS 448 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Jesus De la Torre Zúñiga

Spanish National Research Council

51 PUBLICATIONS 704 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Rocío Pérez Y Terrón

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

20 PUBLICATIONS 129 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Rebeca D. Martínez Contreras

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

44 PUBLICATIONS 810 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Patent trends on anti-cancer drugs [View project](#)

Isolation and screening of plant growth promoting bacteria for their application in forest species [View project](#)

Aspectos críticos a considerar para el **aislamiento** de bacterias benéficas

Yolanda Elizabeth Morales-García¹
Jesús de la Torre-Zúñiga²
Estrella Duque de Oliva²
Rocío Pérez y Terrón³
Lucía Martínez Martínez⁴
Rebeca Martínez Contreras¹
Jesús Muñoz Rojas¹

Palabras clave:

Bacteria
Aislamiento
Medios de cultivo

¹Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, BUAP, Puebla, México.

²Departamento de Protección Ambiental (Dpto. P. A.), Estación Experimental del Zaidín (EEZ), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Granada, España.

³Escuela de Biología (E. B.), BUAP.

⁴Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJ), Oaxaca, México.

Resumen

A pesar de la importancia de las bacterias para el sostenimiento de la vida de nuestro planeta, en el presente desconocemos a la mayor parte de su diversidad. Muchas bacterias son benéficas para la agricultura, la biomedicina, el medio ambiente y la industria. En la actualidad se tiene especial interés en aislar nuevas especies bacterianas, así como en estudiar la función que desempeñan en sus ambientes. Las metodologías moleculares han permitido elucidar nuevas "Unidades Taxonómicas Organizacionales", no obstante, son las metodologías de cultivo las que podrían ayudarnos a explotar el potencial benéfico de las bacterias. En esta revisión se presentan alternativas que se podrían considerar para el aislamiento de diversas bacterias a partir de distintos ambientes y los medios de cultivo que podrían ser utilizados, se destaca la importancia de explorar múltiples tipos de medio de cultivo para el aislamiento de bacterias a partir de un mismo ambiente.

Introducción

El funcionamiento del planeta está sostenido por la actividad microbiana existente en sus distintos ambientes. En la actualidad sólo se han aislado alrededor del 1% de especies bacterianas, por lo que aún desconocemos la función ecológica que la mayoría de ellas desempeñan. Es conocido que las bacterias realizan distintas actividades metabólicas que pueden tener propiedades benéficas para la agricultura, la ecológica, la bioremediación y la biomedicina. Las bacterias benéficas de rizósfera que promueven el crecimiento de las plantas son llamadas PGPR (Por sus siglas en inglés; Plant Growth Promoting Rhizobacteria) y su actividad se realiza mediante diferentes mecanismos, entre los que destacan la fijación biológica de nitrógeno, el aumento de disponibilidad de nutrientes mediante solubilización, la producción de hormonas que influyen en la morfología y tamaño de las raíces, el control biológico y la potenciación de otras simbiosis microorganismo-planta. Otras bacterias benéficas degradan compuestos tóxicos para los humanos y el medio ambiente, muchas producen compuestos antimicrobianos que pueden usarse en el tratamiento de diversas enfermedades, y/o productos importantes para la industria.

Debido a las características tan versátiles de metabolismo que presentan las bacterias y dado que se desconoce a la mayoría de ellas, se ha tenido particular interés en aislar nuevas especies bacterianas y descubrir otras potencialidades que puedan ser aplicadas para el beneficio humano. En esta revisión se presentan alternativas que podrían considerarse para el aislamiento de diversas bacterias a partir de distintos ambientes y los medios de cultivo que podrían ser usados. La caracterización fenotípica/genotípica de las bacterias no será abordada, debido a que hay muchos trabajos dedicados a este tema.

Aislamiento de bacterias

Después del advenimiento de la era molecular, parecería que el aislamiento de bacterias representa una metodología de rutina para la microbiología. Sin embargo, es importante reconocer que hay pocos cazadores de microbios expertos para el aislamiento e identificación de nuevas especies bacterianas. Para el aislamiento de bacterias es recomendable tomar en consideración lo siguiente: 1) la muestra de interés debe obtenerse en condiciones axénicas.

Todo el material debió haberse esterilizado y solo debe abrirse en el momento de la colecta de la muestra. Por ejemplo para muestras de suelo, se recomienda quitar el suelo superficial con una palilla, luego se escarba hasta la profundidad deseada y con otra palilla se tomará la muestra y se colocará en un contenedor estéril con tapa hermética. El suelo es llevado al laboratorio, donde 1 g es colocado en 9 ml de agua estéril, la muestra es resuspendida hasta homogeneidad. Para suelo rizoférico es necesario transportar la planta completa al laboratorio, el suelo de la raíz de la planta es sacudido y el suelo más adherido a la planta se considera como suelo rizoférico, el cual es colectado en una campana de flujo laminar; colocando la raíz de la planta en agua destilada estéril (proporción 1:10 p/v) y la muestra es homogenizada. Para el caso de muestras endófitas, el tejido de planta es transportado al laboratorio y esterilizado superficialmente. El tejido es pesado y se coloca en proporción 1:10 p/v, para después moler la muestra en una licuadora.

2) Una vez que se tiene la suspensión de una muestra que se desea explorar, se realizan diluciones seriadas en factor 1:10 y 100 µl de muestras de cada dilución se colocan en los medios de cultivo para ser extendidos por plaqueo o se pueden colocar 20 µl de cada dilución, por triplicado, (método de goteo en placa). Esto no solo contribuye a obtener bacterias lo suficientemente separadas para su aislamiento, sino también podemos cuantificar de forma aproximada la abundancia de las bacterias que se están observando.

3) Algo importante a considerar, es adicionar un antifúngico efectivo para evitar el crecimiento de hongos, dando prioridad al crecimiento de bacterias sobre todo cuando las muestras provienen de suelos o de rizósfera. No obstante el antifúngico podría resultar tóxico para algunas bacterias por lo que

que también debe considerarse el aislamiento sin antifúngico. La cicloheximida es un antifúngico muy usado y efectivo para la eliminación de hongos. 4) Otro aspecto a considerar es la composición de los medios de cultivo, pues en dependencia del tipo de fuentes de carbono, de nitrógeno y nutrientes específicos, se le dará prioridad de crecimiento a algunas bacterias y se impedirá el crecimiento de otras.

Medios de Cultivo.

Un medio de cultivo microbiano es un soporte líquido, gelificado o semi-gelificado que contiene una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, en ocasiones nutrientes específicos y sales minerales; tanto las que se requieren en abundancia como las que se requieren en pequeñas cantidades. Los medios de cultivo se clasifican casi en función del microbiólogo que estudia a las bacterias, pero de forma muy general los medios se podrían clasificar en medios ricos y medios mínimos.

Medios ricos.

Por concepto general un medio rico se caracteriza por contener un componente que aporta al medio una gran cantidad de nutrientes especiales y esenciales para el crecimiento de cierto tipo de bacterias, puede ir acompañado de una fuente de carbono y/o nitrógeno conocidos. Por ejemplo el medio MESMA contiene extracto de levadura o el medio MS contiene agua de coco (tabla 1). La otra característica de un medio de cultivo rico es que debido a esa riqueza, desconocemos su composición exacta. Refiriéndonos a los ejemplos anteriores si nos cuestionamos cuál es la composición química exacta del extracto de levadura o del agua de coco, es seguro que no lo podríamos responder.

De hecho, la composición de éstos variará en función del lote de compra para el extracto de levadura y de la fisiología de la planta para el caso del agua de coco. Los medios ricos tienen tantos componentes que podrían ser requeridos por ciertas especies de bacterias para favorecer su crecimiento. Las bacterias que usen mejor a esos componentes van a crecer rápidamente y llegan a ser dominantes. Un medio rico ampliamente utilizado para crecer a diversas bacterias es el LB (tabla 1).

Tabla 1. Ejemplos de medio de cultivo ricos.

Medio de cultivo	Componentes del medio
LB	Bactotripton (10g/L), Extracto de levadura (5g/L), NaCl (10g/L), Agua destilada (1L), pH 7, Para medio sólido, añadir agar (15g/L).
Mac Conkey	Peptonas (20g/L), Lactosa (10g/L), Sales biliares (5g/L), NaCl (5g/L), Rojo neutro (0.03g/L), Cristal violeta (0.001g/L), Bacto agar (15g/L), Agua destilada (1L)
Agar Sangre	Infusión de músculo de corazón (375g/L), Peptona (10g/L), NaCl (5g/L), Bacto agar (15g/L), Agua destilada (1L), pH 7, Sangre desfibrinada estéril al 5% añadida post esterilización a temperatura ambiente
Agar Chocolate	Mismos componentes que agar sangre, solo que la sangre desfibrinada estéril al 5% se adiciona post esterilización y se mantiene a 80°C hasta adquirir color chocolate. Se desconocen los componentes de sangre desnaturalizados por calor.
MESMA	Extracto de levadura (2.7g/L), Glucosa (2.7g/L), Manitol (1.8g/L), MES (4.4g/L), K ₂ HPO ₄ (4.81g/L), KH ₂ PO ₄ (0.65g/L), Azul de bromotimol (0.025g/L), Agua (1L), Agar (15g/L), pH 6.7
SYP	Sacarosa (10g/L), Extracto de levadura (3.0g/L), K ₂ HPO ₄ (1.0g/L), KH ₂ PO ₄ (3.0g/L), Agua (1L).
Rojo Congo	K ₂ HPO ₄ (0.5g/L), MgSO ₄ ·7H ₂ O (0.2g/L), NaCl (0.1g/L), Extracto de levadura (0.5g/L), FeCl ₃ ·H ₂ O (0.015g/L), Ácido málico (5.0g/L), KOH (4.8g/L), El pH se ajusta a 7.0 Agua (1L), Agar (15 g/L).
Agar Levine	Peptona (10g/L), Lactosa (10g/L), K ₂ HPO ₄ (2.0g/L), Eocina (0.40g/L), Azul de metileno (0.0065g/L), Agar (15 g/L)
MS	NH ₄ NO ₃ (1.65g/L), H ₃ BO ₃ (0.0062g/L), CaCl ₂ ·H ₂ O (0.44g/L), CoCl ₂ ·6H ₂ O (2.5X10 ⁻⁵ g/L), MgSO ₄ ·7H ₂ O (0.37g/L), CuSO ₄ ·5H ₂ O (2.5X10 ⁻⁵ g/L), KH ₂ PO ₄ (0.17g/L), FeSO ₄ ·7H ₂ O (0.278g/L), KNO ₃ , (1.9g/L), MnSO ₄ ·4H ₂ O (0.0223g/L), KI (8.3X10 ⁻⁴ g/L), Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O (2.5X10 ⁻⁴ g/L), ZnSO ₄ ·7H ₂ O (0.0086g/L), Na ₂ EDTA·2H ₂ O (0.0372 g/L). Aditivos orgánicos mas habituales: Agua de coco 5-10%, Myo-Inositol (0.1g/L), Niacina (5X10 ⁻⁴ g/L), Piridoxina.HCl (5X10 ⁻⁴ g/L), Tiamina.HCl (5X10 ⁻⁴ g/L), 2,4-D (= 0.015g/L), Cinetina (= 0.01g/L), Glicina (0.002g/L), Sacarosa (20g/L), Fitigel (2g/L). Nota: Este medio fue diseñado para la micropropagación de plantas, no obstante crecen bacterias y hongos.

En negritas se denotan los componentes cuya composición química no es totalmente conocida o es variable.

Medios mínimos

Lejos de decir que estos medios de cultivo son pobres, debemos enfatizar que estos medios de cultivo también tienen los nutrientes necesarios para sostener el crecimiento masivo de una especie bacteriana determinada. La característica principal de un medio mínimo es que conocemos perfectamente la concentración de todos sus componentes. También tienen una fuente de carbono (ej. glucosa), una fuente de nitrógeno (ej. nitrato de amonio). El espectro de bacterias que crecerán en un medio mínimo será determinado por la concentración y tipo de fuentes de carbono y nitrógeno. Las bacterias que usen mejor esas fuentes serán beneficiadas para crecer y proliferar en dichos medios. Los medios mínimos más extendidos en su uso son el medio MM9 y el MM8; cuyos componentes se indican en la tabla 2.

Tabla 2. Ejemplos de medios de cultivo mínimos.

Medio de cultivo	Componentes del medio g/L	Característica del medio
MM9-fuente de carbono.	NaH ₂ PO ₄ ·7H ₂ O (60g/L), K ₂ HPO ₄ (30g/L), NH ₄ Cl (10g/L), NaCl (5g/L), MgSO ₄ (0.52g/L). Solución de Goodies 2.5 ml/l compuesta por: HBO ₃ (0.3g/L), ZnCl ₂ (0.05g/L), MnCl ₂ ·4H ₂ O (0.03g/L), CoCl ₂ (0.2g/L), CuCl ₂ ·2H ₂ O (0.01g/L), NiCl ₂ ·6H ₂ O (0.02g/L), NaMoO ₄ ·2H ₂ O (0.03g/L). La fuente de carbono puede variar, por ejemplo: MM9-Glucosa (10 mM); Glucosa (1.8 g/L), MM9-Citrato (10 mM); Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇ ·2H ₂ O (2.94 g/L), pH 7.	Útil para evaluar el consumo de fuentes de carbono.
MM8-fuente de nitrógeno	Mismos componentes que el MM9-glucosa, excepto que la fuente de nitrógeno puede variar, por ejemplo: MM8-cloruro de amonio; NH ₄ Cl (10g/L) ó MM8-nitrato de potasio; NH ₄ NO ₃ (10g/L), pH 7	Útil para evaluar el consumo de fuentes de nitrógeno.
NFb semigelificado	Ácido málico (5g/L), K ₂ HPO ₄ (0.5g/L), FeSO ₄ ·7H ₂ O (0.004g/L), Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O (0.002g/L), CaCl ₂ ·H ₂ O (0.2g/L), MnSO ₄ ·H ₂ O (0.01g/L), MgSO ₄ ·7H ₂ O (0.2g/L), NaCl·2H ₂ O (0.1g/L), Azul de bromotimol (0.02g/L), Agar bacteriológico (1.9g/L).	Útil para la identificación de bacterias fijadoras de nitrógeno.
LGI semigelificado	Sacarosa (100g/L), K ₂ HPO ₄ (0.2g/L), KH ₂ PO ₄ (0.6g/L), MgSO ₄ ·7H ₂ O (0.2g/L), CaCl ₂ ·2H ₂ O (0.02g/L), Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O (0.002g/L), FeCl ₃ ·6H ₂ O (0.01g/L), Azul de Bromotimol (0.02g/L), El pH se ajusta a 5.5, Agar (1.8g/L).	Útil para la identificación de bacterias fijadoras de nitrógeno.
BAC	Ácido azelaico (2g/L), L-citrulina (0.2g/L), K ₂ HPO ₄ (0.4g/L), KH ₂ PO ₄ (0.4g/L), MgSO ₄ ·7H ₂ O (0.2g/L), Azul de bromotimol (0.075g/L), el pH se ajusta a 5.7	Medio donde se da preferencia al crecimiento de cepas del género <i>Burkholderia</i> .

Además, los medios de cultivo por su consistencia podrían clasificarse en medios líquidos, semigelificados (3 g de agar/L) y gelificados (generalmente 16 g de agar/litro). Cada una de estas formas podría servir para diferentes fines, en general un medio gelificado (frecuentemente referido como sólido) se usa para el aislamiento y mantenimiento de bacterias a corto plazo. Un medio semigelificado se usa para estudiar bacterias aerotácticas y para aislar bacterias fijadoras de nitrógeno; ya que la fijación de nitrógeno está afectada por la presencia de oxígeno, así las bacterias buscan el sitio adecuado de presión de oxígeno en este tipo de medios. Los medios líquidos se usan para la obtención de gran masa celular en diversos estudios y para establecer el tiempo de generación de una bacteria bajo ciertas condiciones de crecimiento.

Parece entonces, que preparar un medio de cultivo es algo muy fácil y esperaríamos que las bacterias de cualquier especie debieran de poder crecer. Sin embargo, eso no resulta tan simple, muchas bacterias no son capaces de desarrollarse en cualquier medio de cultivo, de otra forma ya se habrían caracterizado a la mayoría de las especies bacterianas.

Variando la selectividad de un medio de cultivo.

La selectividad de un medio de cultivo ya sea rico o mínimo podrá alterarse en función de la adición o supresión de componentes inhibitorios. Como ya lo comentamos la primera limitante es la composición de nutrientes presentes en el medio. Sin embargo, si se adiciona un componente inhibitorio, por ejemplo un antibiótico, entonces el tipo de bacterias que crecerá en este nuevo medio de cultivo, serán aquellas que sean resistentes y que sean capaces de usar los nutrientes presentes en el medio (aumento de selectividad).

Si a ese mismo medio se adicionara un metal pesado o un colorante, se le incrementaría aún más su selectividad y las bacterias que crezcan en este medio deben de ser capaces de establecerse en estas nuevas condiciones. La adición de compuestos tóxicos a los medios de cultivo ha resultado muy útil para el aislamiento de bacterias con potencial para llevar a cabo la bioremediación de suelos contaminados; por ejemplo se han aislado bacterias en presencia de tóxicos como el TNT (trinitrotolueno), el benzoato o el hexaclorociclohexano (lindano). **Pseudomonas putida** KT2440 usa benzoato como fuente de carbono y resiste de forma natural al cloranfenicol; lo que se usa para seleccionar a esta bacteria en medios con este antibiótico en altas concentraciones. Entonces, se podrían plantear medios de cultivo altamente selectivos agregando componentes de tipo inhibitorio o componentes raros con el fin de aislar bacterias novedosas.

Quitar componentes a los medios de cultivo también permite aumentar la selectividad del medio, por ejemplo, en el medio LGI semigelificado que es carente de fuente de nitrógeno, fue posible aislar a bacterias endófitas con la característica de ser fijadoras de nitrógeno.

Por otro lado, las condiciones de crecimiento también son determinantes para modificar la selectividad en un medio de cultivo, por ejemplo si la incubación se realiza a 75°C solo crecerán bacterias que toleren dicha temperatura (termofílicas). En temperatura media (20-40°C) crecerán bacterias mesofílicas y en temperaturas bajas (0-4°C) crecerán bacterias psicofílicas. Si la incubación se realiza en ausencia de oxígeno crecerán las bacterias anaerobias o en presencia de oxígeno entonces se dará preferencia a las bacterias aerobias o aerobias facultativas.

Una cuestión interesante es conocer, si es posible disminuir la selectividad de un medio de cultivo y la respuesta es que solo se puede conseguir parcialmente. Si se quitan los inhibidores o condiciones extremas de crecimiento, el medio podría capturar una mayor cantidad de bacterias presentes en un ambiente. Sin embargo, el medio de cultivo dará preferencia a algunas especies bacterianas que crecerán más rápidamente en ese medio de cultivo dejando sin fuentes de nutrientes a otras; impidiendo su crecimiento.

Sin embargo, las bacterias que tienen preferencia para crecer en un medio de cultivo, podrían producir sustancias de tipo inhibitorio. La competencia microbiana por nutrientes es muy intensa y las bacterias han evolucionado y fabricado todo un arsenal para competir por esos nutrientes. Las bacterias producen sustancias antimicrobianas como los sideróforos, los antibióticos, las bacteriocinas, el ácido cianhídrico, entre otros.

Por lo tanto, si se planea construir un nuevo medio de cultivo para aislar algún tipo de bacteria, es necesario considerar las situaciones expuestas y es primordial enfatizar, que no existe un medio de cultivo universal que sea capaz de captar toda la diversidad bacteriana de un ambiente. Esto significa que si aislamos de un ambiente a alguna especie bacteriana de forma abundante, podría significar que esta no sea la más abundante en ese hábitat y que solo es la bacteria que fue favorecida en el medio de cultivo que se está explorando.

Conociendo bacterias "no cultivables"

El término de bacteria "no cultivable" se atribuye a aquellas bacterias que se han detectado en un ambiente, pero que no ha sido posible cultivarlas con los métodos disponibles y medios de cultivo de rutina. Algunos cazadores de microbios aseguran que lo único que hay que hacer es variar condiciones de cultivo o los medios, para tener la sorpresa de aislar nuevas especies bacterianas. Por ejemplo el uso de una fuente de carbono alternativa como el ácido azelaico permitió el aislamiento de *Burkholderia unamae*.

En "Ecología Bacteriana" es importante conocer la diversidad presente en un ambiente, lo que podría ser contestado mediante metodologías moleculares que están basadas en estudios de hibridación y/o la secuenciación del gen 16S DNA ribosomal (16S rDNA); un gen altamente conservado. Algunos ejemplos incluyen a las metodologías DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), TTGE (Temperature Gradient Gel Electrophoresis), Microarreglos, clonación de productos de PCR en vectores y secuenciación. La base de datos de este gen es la más grande de entre los genes conservados que pueden estudiarse, lo que facilita la identificación de bacterias sin el uso de técnicas de cultivo.

Saber con exactitud cuál es la diversidad total de un ambiente determinado es un reto y podríamos acercarnos incluso a conocer cuál es la abundancia de una especie en particular. La diversidad total y abundancia de una especie particular de bacterias podrían ser estimadas mediante ensayos de "Hibridación **in situ**".

En esta técnica, las bacterias de un microambiente se marcan con una sonda de DNA fluorescente (ej. un gen "universal" 16S rDNA) y se observan en un microscopio de fluorescencia, se contabiliza el número de bacterias presente en esa muestra; posteriormente, se puede marcar la muestra con una sonda específica del gen 16S rDNA dirigida a una especie bacteriana en particular. La observación en el microscopio de fluorescencia, de las bacterias marcadas con ambas sondas, permite estimar la tasa de bacterias específicas en referencia a las bacterias totales detectadas y observar la abundancia de esa especie bacteriana. Sin embargo, la eficiencia de la técnica depende de la capacidad de las sondas para pegarse al DNA genómico de las bacterias y en sí de la secuencia de las sondas. Existen dos problemas adicionales: 1) no existe una sonda universal para los genes 16S rDNA; ya que se ha observado que cuanto más se conoce la diversidad de bacterias menos regiones totalmente conservadas en la secuencia de un gen ribosomal se encuentran. 2) Las bacterias pueden contener más de dos genes ribosomales que muchas veces han evolucionado en distintos caminos, lo que podría hacer más difícil la interpretación de resultados.

Las técnicas moleculares han resultado muy buenas para conocer un número muy elevado de bacterias que aún no han sido cultivadas y que son consideradas como unidades taxonómicas organizacionales (OTUs de sus siglas en inglés); debido a que la secuencia posee una variación suficiente para definir un taxón bacteriano. Aunque estas técnicas son muy buenas para determi-

nar la diversidad de especies bacterianas, ellas no nos permiten explotar el potencial benéfico y biotecnológico que éstas pudieran brindar. Por esta razón, si mediante pruebas moleculares hemos identificado a alguna especie bacteriana abundante y de interés por sus posibles propiedades benéficas, entonces es necesario diseñar un medio de cultivo, basado en el conocimiento actual sobre dicha especie bacteriana y si es totalmente nueva, entonces podríamos basarnos en un miembro que se conozca y que esté cercanamente relacionado, desde un punto de vista filogenético. Se podrían explorar algunos compuestos alternativos como fuentes de carbono (hidroxiacetona, trinitrotolueno, benomilo) o explorar medios de cultivo ricos basados en extractos de plantas, flores e incluso exudados de raíces. Considerando el ambiente del cual provienen las bacterias que se desean aislar, la característica benéfica deseable y la selectividad que se requiera.

¿Cómo capturar el mayor número de especies cultivables?

Si deseamos capturar el máximo de diversidad cultivable a partir de un ambiente, es primordial intentar la captura en varios medios de cultivo a partir de muestras del mismo ambiente. Cuanto más variemos el tipo de medios de cultivo, mayor será la probabilidad de éxito para la captura de nuevas especies bacterianas. En algunos trabajos se ha podido capturar una gran cantidad de bacterias cultivables usando varios tipos de medios de cultivo y muchas de esas bacterias no fueron detectadas por métodos moleculares, compartiéndose solo un porcentaje bajo de bacterias en ambas metodologías. Los estudios de diversidad de bacterias cultivables deben de considerar estas experiencias para hacer trabajos cada vez más completos de monitoreo del mundo bacteriano que habita en un ambiente de interés.

Desafortunadamente en muchos trabajos, solo se usan unos cuantos tipos de medio de cultivo, generalmente dirigidos a especies bacterianas específicas y pocas veces se considera usar múltiples medios de cultivo con el fin de incrementar el número de especies aisladas. En acuerdo con Donachie y colaboradores (2007) usando varios tipos de medios de cultivo fue posible aislar un porcentaje elevado de diversidad bacteriana. Por ejemplo a partir de muestras de Lagos de Hawaii y Lo'ihi, se aisló un 75.76% de diversidad bacteriana mientras que por métodos moleculares se capturó un 24.24%; ninguna especie de bacteria fue compartida por ambos métodos. En otro ejemplo a partir de rizoplano se aislaron un 35.72% de diversidad de bacterias, en cambio mediante pruebas moleculares se encontraron 57.14%; con un 7.14% de especies bacterianas detectadas por ambos métodos.

Una vez que tenemos aislamientos de varios miembros de la especie de interés es conveniente buscar cuáles de ellos son los mejores para desempeñar la función benéfica que se está buscando. A pesar de ser de la misma especie, algunos linajes son más eficientes que otros como ha sido observado para *Azospirillum brasilense* en la promoción de crecimiento de plantas y para *Pseudomonas putida* en el uso de compuestos tóxicos.

Conclusiones

Las metodologías moleculares han permitido elucidar nuevos OTUs, lo cual es muy relevante en la generación de conocimiento de la microbiología. No obstante, son las metodologías de cultivo las que podrían ayudarnos a explotar el potencial benéfico de las bacterias. Para ello hay que tomar el reto de elaborar medios de cultivo, novedosos y variados, con el fin de capturar al mayor número de especies bacterianas presentes en un ambiente. Una vez aislados y caracterizados sería prudente elaborar medios selectivos

para las especies bacterianas de interés e intentar la búsqueda de esa especie en el nuevo medio selectivo a partir de varios ambientes con la finalidad de conocer su distribución. Después es conveniente buscar cual o cuales de los miembros de la misma especie son los mejores para desempeñar la función benéfica que se está buscando.

Referencias.

1. Amann, R. I., Ludwig W. y Schleifer K.-H. (1995), "Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation", *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 59, 143-169.
2. Baker, G. C., Smith J. J. y Cowan D. A. (2003), "Review and re-analysis of domain-specific 16S primers", *Journal of Microbiology Methods*, 55, 541-555.
3. Donachie, S. P., Foster J. S. y Brown M. V. (2007), "Culture clash: challenging the dogma of microbial diversity" *The ISME Journal*, 1, 97-102.
4. Hughes, J. B., Hellmann J. J., Ricketts T. H. y Bohannan J. M. (2001), Counting the uncoun- table: statistical approaches to estimating micro- bial diversity. *Applied and Environmental Micro- biology*, 67, 4399-4406.
5. Lucy, M., Reed E., Glick B. R. (2004), "Appli- cations of free living plant growth-promoting rhizobacteria" *Antonie Van Leeuwenhoek*, 86, 1-25.
6. Morales-García, Y. E., Juárez-Hernández D., Aragón-Hernández C., Mascarua-Esparza M. A., Bustillos-Cristales M. R., Fuentes-Ramírez L. E., Martínez-Contreras R. D. y Muñoz-Rojas J. (2011), "Growth response of maize plantlets inoculated with *Enterobacter* sp., as a model for alternative agriculture", *Revista Argentina de Microbiología*, 43, 287-293.
7. Muñoz-Rojas, J., Fuentes-Ramírez L. E. y Caballero-Mellado J. (2005), "Antagonism among *Gluconacetobacter diazotrophicus* strains in cul- ture media and in endophytic association", *FEMS Microbiology Ecology*, 54, 57-66.
8. Ramos, J. L., González-Pérez M. M., Caba- llero A., van Dillewijn P. (2005), "Bioremediation of polynitrated aromatic compounds: plants and microbes put up a fight", *Current Opinion Biote- chnology*, 16, 275-281.

Referencias recomendadas.

- Amann, R.I., Ludwig, W., and Schleifer, K. (1995) Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation. *Microbiol. Rev.* **59**: 143–169.
- Baker, G.C., Smith, J.J., and Cowan, D.A. (2003) Review and re-analysis of domain-specific 16S primers. *J. Microbiol. Methods* **55**: 541–555.
- Donachie, S.P., Foster, J.S., and Brown, M. V (2007) Culture clash: challenging the dogma of microbial diversity. *Isme J.* **1**: 97.
- Hughes, J.B., Hellmann, J.J., Ricketts, T.H., and Bohannan, B.J.M. (2001) Counting the uncountable: statistical approaches to estimating microbial diversity. *Appl. Environ. Microbiol.* **67**: 4399 LP-4406.
- Lucy, M., Reed, E., and Glick, B.R. (2004) Applications of free living plant growth-promoting rhizobacteria. *Antonie Van Leeuwenhoek* **86**: 1–25.
- Morales-García, Y.E., Juárez-Hernández, D., Aragón-Hernández, C., Mascarua-Esparza, M.A., Bustillos-Cristales, M.R., Fuentes-Ramírez, L.E., et al. (2011) Growth response of maize plantlets inoculated with *Enterobacter* spp., as a model for alternative agriculture. *Rev. Argent. Microbiol.* **43**: 287–293.
- Muñoz-Rojas, J., Fuentes-Ramírez, L.E., and Caballero-Mellado, J. (2005) Antagonism among *Gluconacetobacter diazotrophicus* strains in culture media and in endophytic association. *FEMS Microbiol. Ecol.* **54**: 57–66.
- Ramos, J.L., González-Pérez, M.M., Caballero, A., and Dillewijn, P. van (2005) Bioremediation of polynitrated aromatic compounds: plants and microbes put up a fight. *Curr. Opin. Biotechnol.* **16**: 275–281.